

BRILLE NOTA TIZIMI VA UNING MUSIQIY TAFAKKUR SHAKLLANISHIGA TA’SIRI

Mirsidikova Sevara Atxamovna

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19019739>

Annotatsiya

Ushbu maqolada professional musiqa ta'limida Brayl nota tizimining tarixiy shakllanishi, institutsional rivojlanishi va metodologik ahamiyati tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor ko'zi o'z musiqaachilarning musiqiy tafakkurini shakllantirishda Brayl nota tizimining roliga qaratiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Brayl nota tizimi shunchaki yozuvning moslashtirilgan shakli emas, balki musiqiy materialni o'rganish, tahlil qilish va o'zlashtirish uchun noyob kognitiv modeldir. Uning chiziqli va ketma-ket tuzilishi musiqiy tafakkurning analitik, interval-strukturaviy va mantiqiy jihatlarini rivojlantiradi. Shuning uchun, Brayl nota tizimini professional musiqa ta'limi o'quv dasturlariga joriy etish inklyuziv ta'lim metodologiyasining muhim jihati deb hisoblanishi kerak.

Kalit so'zlar

Braille nota tizimi, inklyuziv musiqa ta'lim, ko'zi o'z musiqaachilar, musiqiy tafakkur, musiqiy ta'lim, musiqiy idrok, musiqiy tahlil, taktil notatsiya.

Kirish. Zamonaviy inklyuziv ta'lim sharoitida ko'zi o'z va zaif ko'ruvchi talabalar uchun professional musiqiy ta'lim masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. “Solfejio”, “Garmoniya”, “Musiqiy tahlil” kabi asosiy musiqa nazariyasi fanlari odatda musiqiy nota yozuviga tayangan holda o'qitiladi. Shu bois ko'zi o'z talabalar uchun musiqiy nota yozuvning muqobil, ammo to'laqonli shakli bo'lgan Brayl nota tizimi (BNT) nafaqat texnik vosita, balki o'qitish usullarining muhim metodologik tamoyil hisoblanadi.

Asosiy matn. Brayl shrifti tarixan universal yozuv vositasi sifatida ishlab chiqilgan bo'lsa-da, uning musiqiy notatsiyasi alohida ilmiy va pedagogik ahamiyatga ega. Lui Brayl tomonidan ishlab chiqilgan ushbu tizim ko'zi o'z insonlarga so'z, matn va musiqa partitura bilan mustaqil ishlash imkonini berdi.

Brayl tizimining sodda va mantiqiy tuzilishi bitta katakchada nuqta borligi yoki yo'qligi, shu jumladan, har biri uchta nuqta bo'lgan 2 ustunni o'z ichiga oladi. Katakchadagi nuqtalarning har xil joylashuvi zamonaviy alifboning barcha belgilarini aks ettiruvchi 64 ta kombinatsiyani beradi. Brayl musiqiy notatsiyani ifodalashda mutlaqo yangi konseptual yondashuvni taklif qilgan edi. U an'anaviy nota yozuvidagi nota balandligini nota chiziqlari orqali grafik tarzda ko'rsatish tamoyilidan farq qilib, vizual modelni taktil muhitga mexanik ko'chirish o'rniga musiqiy ma'lumotni kodlashga asoslangan yangi tizimni yaratdi. Musiqiy alifboning yettita harfini ko'rsatish uchun ularning olti nuqtali katakchadagi faqat 1, 2, 4 va 5-nuqtalardan foydalangan holda, 3 va 6-nuqtalar notalarning davomiyligini ko'rsatish uchun tavsiya etildi. 3 va 6-nuqtalar butun va o'n oltalik notalar uchun, 3-nuqta yarim va o'ttiz ikktaliklar uchun, 6-nuqta choraklar va oltmish to'rtalik uchun, 3 va 6 nuqtalarning yo'qligi esa sakkiztalik va bir yuz yigirma sakkiztaliklarni bildiradi (1-rasm).

1-Rasm. Brayl nota tizimida Do major gammaning yozilishi. Saqqiztalik notalar.

Manba: New International Manual Of Braille Music Notation by The Braille Music Subcommittee World Blind Union Compiled by Bettye Krolick, 1996 [1].

Bundan tashqari, Brayl musiqiy notatsiyada oktava munosabatlarini aniq ifodalash maqsadida maxsus oktava belgilarini ham ishlab chiqdi. Ushbu belgilar nota yoki notalar guruhining qaysi oktavaga tegishli ekanligini ko'rsatish imkonini berdi. Shu tariqa Brayl tomonidan yaratilgan musiqiy nota tizimi an'anaviy vizual notatsiyadan farqli ravishda logik-kodlashga asoslangan taktil notatsiya modelini shakllantirdi. Bu esa musiqiy ma'lumotni idrok etish va tahlil qilish jarayonini boshqacha kognitiv mexanizmlar asosida tashkil etish imkonini berdi.

Brayl nota tizimining eng zamonaviy va dunyoda umumiy qabul qilingan versiyalari – “Brayl yozuvlarini yozish bo'yicha yangi xalqaro qo'llanma” (Betti Krolik 1996), hamda 2015-yilda Shimoliy Amerika Brayl jamiyati tomonidan nashr qilingan “Music Braille Code” nomli xalqaro nashrlardir [2]. Ushbu xalqaro qo'llanma dunyodagi barcha mamlakatlardagi ko'zi ojiz musiqachilar uchun yagona, umumiy xalqaro standartlariga asoslangan Brayl musiqiy yozuvining qoidalari, belgilar tizimi va kengaytirilgan qo'llanish holatlari batafsil yoritilgan.

Brayl nota tizimining eng muhim jihati uning tasviriy va grafik emas, balki mantiqiy kodlash va ketma-ket tabiatidir. An'anaviy nota tizimida musiqiy matn tovush balandligi nota chiziqdagi joylashuv bilan, ritm esa nota shakllari va guruhlanish orqali ifodalanadi. Ko'rish qobiliyatiga ega musiqachi bir vaqtning o'zida akkordlar, intervallar, ritmik figuralar va polifonik qatlamlarni ko'ra oladi. Biroq, Brayl tizimida esa bunday “bir qarashda ko'rish” mexanizmi mavjud emas. Musiqiy ma'lumot taktil tarzda, ya'ni barmoq uchlari bilan, satrmasatr va notama-nota bilan idrok etiladi. Natijada, musiqiy materialni o'zlashtirish jarayoni ketma-ketlik, ichki mantiqiy va strukturaviy tahlilga tayanadi. Aynan shu jihat BNTning musiqiy tafakkurga ta'sir qilishini belgilaydi. Akkordlar, polifonik tuzilmalar va murakkab ritmik munosabatlar Brayl notatsiyasida vizual, sinxron tasvir sifatida emas, balki ichki interval munosabatlari va izchil yozuv sifatida talqin qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, ko'zi ojiz musiqachi musiqiy matnni grafik emas, balki mantiqiy ravishda talqin qiladi Bu esa musiqiy tafakkurning alohida turini - *analitik, interval-strukturaviy va ichki eshituvga tayangan tafakkur modelini* shakllantiradi.

Brayl musiqiy notatsiyaning metodologik ahamiyati ham shunda namoyon bo'ladiki, BNT musiqiy matnni faqat yozib olish vositasi emas, balki musiqiy bilimni shakllantirish usuli hamdir. An'anaviy yozuv ko'proq vizual va grafik xususiyatga ega, BNT esa o'quvchidan har bir element orasidagi bog'liqlikni maqsadli ravishda qayta tiklashni talab qiladi. Tovush balandligi, davomiylig, oktava belgilari, interval munosabatlari va ritmik tuzilma - bularning barchasi turli belgilar va ularning kombinatsiyalari orqali idrok etiladi [3]. Ko'rish qobiliyati zaif musiqachilar yuqori darajadagi savodxonlikka erishishlari mumkin, ammo ular uchun notalarni “varaqdan

o'qish" jarayoni vizual-motor muvofiqlashtirish harakati emas, balki murakkab analitik vazifa bo'lib, ancha ko'p vaqt va kognitiv kuch talab qiladi. Shunday qilib, BNT bilan ishlash jarayonida talaba musiqiy matnni grafik tasvir sifatida emas, balki mantiqiy vosita sifatida o'zlashtiradi.

Ushbu munosabatda, Brayl musiqiy notatsiyani o'zlashtirish professional musiqa ta'limi uchun juda muhimdir. Nazariy fanlarni chuqur o'rganish strukturani tushunishga, ichki eshitishni rivojlantirishga va intervallik va funksional munosabatlarni baholashga asoslangan. Shu nuqtayi nazardan, BNT ko'zi ojiz talabani cheklatirmaydi, aksincha, u musiqiy tafakkurning ayrim jihatlarini chuqurlashtirish vositasi bo'lishi mumkin. Bu musiqiy matnni mexanik o'qish o'rniga faol tahlil qilishni talab qiladi.

Ko'zi ojiz odamlarning idrok etish va o'rganish jarayonlariga oid zamonaviy tadqiqotlar ham bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Neyroplastiklik bo'yicha ilmiy sharhlarda ta'kidlanishicha, taktil va eshitish ma'lumotlarini qayta ishlash bilan bog'liq funksional qayta tashkil etish jarayonlari tug'ma yoki erta orttirilgan ko'rlik sharoitida kuzatiladi [4]. Bunday o'zgarishlar ko'rish qobiliyatini yo'qotish mavjud bo'lganda boshqa sezgi kanallari va kognitiv mexanizmlarning faolroq ishtiroki bilan izohlanadi. Bu, o'z navbatida, ko'zi ojiz talabalar tomonidan musiqiy materialni o'zlashtirishda eshitish, mnemonika, ketma-ket-analitik va ichki tasavvur mexanizmlarining kuchliroq namoyon bo'lishi uchun ilmiy asos yaratadi.

Shunday qilib, ta'limda Brayl nota tizimining roli tor ma'noda "moslashtirilgan yozuv" sifatida qaralmasligi kerak. BNT professional musiqiy tafakkurning rivojlanishiga bevosita ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi. Xususan, Brayl notatsiya bilan ishlashda:

- musiqiy matnni oldindan xotirada ushlab turish zarurati kuchayadi;
- intervallar va funksional munosabatlarni tushunishning ahamiyati ortadi;
- ritm va shaklni ichki tasavvurda tiklash ko'nikmasi rivojlanadi;
- eshituvga asoslangan nazariy tahlil chuqurlashadi.

Bundan kelib chiqib, BNT ko'zi ojiz musiqachining ijro mahorati, eshitish va analitik qobiliyatlarini o'zaro bog'liq holda rivojlantiradi. Bu esa uni professional musiqa ta'limida markaziy metodologik vositalardan biriga aylantiradi.

Masalaning yana bir muhim jihati - uning institutsional ahamiyatidir. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida Brayl alifbosini aloqa vositasi sifatida tan olinadi va uning ahamiyati, ayniqsa, ta'lim olish huquqi va axborotga ega bo'lish huquqiga oid normalarda qayd etilgan. Xususan, Konvensiyaning 21 va 24-moddalari so'z erkinligi va inklyuziv ta'limni ta'minlash bilan bevosita bog'liq. Ushbu huquqiy asos oliy ta'limda Brayl tizimini, jumladan Brayl musiqiy notatsiyani o'zlashtirish zarurligini kuchaytiradi [5].

Shuning uchun, professional musiqa ta'limiga Brayl musiqiy nota yozuvini joriy etish bir necha yo'nalishda amalga oshirilishi zarur. Birinchidan, BNT nafaqat amaliy o'qish texnikasi sifatida, balki nazariy fanlar bilan integratsiya sifatida ham o'rgatish lozim. Ikkinchidan, o'qituvchilar uchun ixtisoslashtirilgan metodologik tayyorgarlik zarur, chunki Brayl alifbosidan foydalangan holda musiqa o'qitish oddiy vizual nota yozuvini moslashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Uchinchidan, darsliklar, nota yozuvlari, transkripsiya materiallar bazasini va raqamli texnologiyalarning mavjudligi kengaytirilishi kerak. To'rtinchidan, ko'rish qobiliyati zaif talabalarning o'ziga xos musiqiy fikrlash xususiyatlarini hisobga oladigan ta'lim usullari ishlab chiqilishi kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, "Solfejio", "Garmoniya" va "Musiqiy tahlil" fanlarida Brayl musiqiy nota yozuvini o'zlashtirish orqali olingan ichki tinglash, interval tafakkuri va musiqiy

matnni mantiqiy rekonstruksiya ko'nikmalari ta'lim jarayonining muhim metodologik elementi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu yondashuv ko'zi ojiz talabalarni “moslashtirish” emas, balki ularning musiqiy idrok va tafakkur imkoniyatlarini mustaqil ilmiy-pedagogik hodisa sifatida tan olishni anglatadi.

Xulosa. Brayl nota tizimini o'rganish va qo'llashga asoslangan musiqa nazariyasi fanlarini o'qitish professional musiqa ta'limida ikkita vazifani bajaradi. Bir tomondan, bunday usul ko'zi ojiz va ko'rish qobiliyati zaif musiqachilarga musiqiy matnlar, partituralar va o'quv adabiyotlariga o'qish va ega bo'lish imkonini beradi. Boshqa tomondan, u musiqiy matnni ketma-ket taktil idrok etish, ichki eshitish, interval tahlili, mantiqiy tuzilma va xotira bilan bog'liq musiqiy tafakkurning o'ziga xos modelini shakllantiradi. Binobarin, Brayl yozuvi nafaqat texnik vosita, balki musiqiy tafakkurni rivojlantirishda metodologik omil sifatida ham baholanishi zarur. Inklyuziv oliy musiqa ta'limini rivojlantirish kontekstida Brayl yozuvi tizimining nazariy va amaliy integratsiyasi eng muhim dolzarb ilmiy va pedagogik vazifa bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. New International Manual of Braille Music Notation by The Braille Music Subcommittee World Blind Union. Compiled by Bettye Krolick, 1996.
2. Music Braille Code, 2015 Published by The Braille Authority of North America. <https://www.brailleauthority.org/music/Music Braille Code 2015.pdf>
3. Matyakubova S.K., Mirsidikova S.A. "Solfedjio darslarda ritm mashqlari". Ko'zi ojiz talabalar bilan ishlayotgan o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanma. T., 2025.
4. Cattaneo Z., Vecchi T. Blind vision: the neuroscience of visual impairment. – MIT press, 2011.
5. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2006. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>